

TO'NTARILGAN SINIF TEXNOLOGIYASI

Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna

**Qo'qon univesiteti Andijon filiali Psixologiya,
pedagogika va jismoniy madaniyat kafedrası katta o'qituvchisi**

Xusanova Mohinur Nodirbek qizi

Maktatabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi**<https://doi.org/10.5281/zenodo.18619939>**

Annotatsiya: ushbu maqola ta'lim tizim jarayonida samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi innovatsiya yondashuv-to'ntarilgan sinf (Flippid Classroom) metodining nazariy asoslari va amaliy samaradorligi, texnologiyasining mazmuni, tuzilishi va amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar nazariy materiallarni raqamli resurslar orqali mustaqil o'z, auditoriya mashg'ulotlari esa interfaol muhokama, muammo yechish va amaliy faoliyatga yo'naltiradi. So'nggi tadqiqotlar metodining o'quv motivatsiyasini oshirishi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi hamda o'zlashtirish sifatini yaxshilashini ko'rsatmoqda. Maqolada sun'iy intellect, onlayn platformalar va moslashuvchan o'qitish bilan integratsiyalashga zamonaviy flipped learning modeli ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: to'ntarilgan sinf (Flipped Classroom), innovatsion ta'lim metodlari, raqamli ta'lim resurslari, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, faol o'qitish strategiyalari, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, ta'lim texnologiyalarini integratsiyalash, moslashuvchan o'tizimlari, o'quv motivatsiyasi, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В статье рассматривается инновационный подход, направленный на повышение эффективности образовательного процесса – технология перевёрнутого класса (Flipped Classroom). Анализируются теоретические основы, практическая результативность, структура и возможности внедрения данной технологии. В рамках данного подхода обучающиеся самостоятельно осваивают теоретический материал с использованием цифровых ресурсов, а аудиторные занятия ориентированы на интерактивные обсуждения, решение проблем и практическую деятельность. Современные исследования показывают, что данный метод способствует повышению учебной мотивации, развитию критического мышления и улучшению качества усвоения знаний.

Ключевые слова: перевёрнутый класс, инновационные методы обучения, цифровые образовательные ресурсы, личностно-ориентированное обучение, активные методы обучения, развитие критического мышления, интеграция образовательных технологий, адаптивные системы обучения, учебная мотивация, эффективность обучения.

Zamonaviy oliy ta'limda o'quv jarayonining samaradorligini oshirish pedagogikaning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. An'anaviy ma'ruza-markazli yondashuv o'quvchilarning faol ishtirokini cheklashi, bilimlarni chuqur anglashni kamaytirishi bilan ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois interfaol talaba markazli pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurati kuchaymoqda. To'ntarilgan sinf (Flipped Classroom) – bu nazariy materiallarni sinfdan tashqarida raqamli resurslar orqali mustaqil o'rganib, auditoriyada amaliy, muammoli va hamkorlikka asoslangan mashg'ulotlarga yo'naltirilgan innovatsion ta'lim modeli bo'lib, so'ngi o'n yillikda ta'limtadqiqotchilari e'tiborini tortmoqda. Flipped classroom modeli talabalar faoliyatini mustahkamlash, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va

o'quv motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Empirik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, flipped classroom bilan ishlash o'quvchilarning baholash natijalari va amaliy ko'nikmalarini sezilarli yaxshilaydi. Biroq ayrim tadqiqotlarda content sifatini individuallashtirish va texnologik vositalarni o'qituvchilarning malakasiga moslashtirish zarurati qayd etilgan. Shu nuqtaiy nazardan, ushbu maqola ilagi o'tkazilgan tadqiqotlarning samarali tomonlarini saqlab qolgan holda raqamli o'rganish resurlarini adaptive tizimlar bilan birlashtirish, talabalar ekspertizasi va o'z-o'zini baholash mexanizmlarini kuchaytirish orqali flipped classroom modelini takomillashtirish yo'nalishini taklif etadi. Bu yondashuv ta'lim jarayonidagi individual o'sishi va o'quv natijalarini yanada oshirish imkonini beradi.

Tadqiqot kvazi-eksperimental dizayn asosida olib borildi. Unda 60 nafar pedagogika yo'nalishi talabalari ishtirok etdi. Tajriba guruhida flipped classroom modeli, nazorat guruhida esa an'anaviy o'qitish usuli qo'llanildi. Nazariy materiallar raqamli platformalar orqali taqdim etilib, auditoriya mashg'ulotlari interfaol metodlar asosida tashkil etildi. Natijalar testlar va so'rovnomalar yordamida yig'ilib statistika tahlil qilindi. Tadqiqotning maqsadi to'ntarilgan sinf texnologiyasining ta'lim jarayonidagi samaradorligini aniqlash; xususan, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va faolligiga ta'sirini tahlil qilish. Dars oldidan (pre-class phase) Talabalar yangi mavzuni uyida mustaqil ravishda o'rganadilar. Bu odatda video-darslar, o'qish materiallari, onlayn resurslar (masalan, pre-recorded lectures) orqali amalga oshiriladi. Talabalar materialni o'z sur'atida o'zlashtiradilar, qayta ko'rib chiqadilar va savollar tayyorlaydilar. Bu bosqich passiv o'rganishga asoslangan, lekin talabalar mas'uliyatni o'z zimmalariga oladilar. Dars vaqtida (in-class phase): Sinf vaqti yangi materialni taqdim etish o'rniga, uni chuqur tushunish va qo'llashga bag'ishlanadi. O'qituvchi rahbarlik qiladi, talabalar guruhlarda muhokama qiladilar, muammolarni hal qiladilar, loyihalar ustida ishlaydilar yoki tajtibalar o'tkazadilar Bu faol o'rganishni rag'batlantiradi, o'qituvchi va talabalar o'rtasida ko'proq o'zaro munosabatlar yuzaga keladi. Masalan, o'qituvchi talabalarning savollariga javob beradi, xatolarni tuzatadi va individual yordam ko'rsatadi. Ushbu metodologiya talabalarni passiv qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantirishga qaratilgan bo'lib, yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini (masalan, tahlil, sintez) rivojlantiradi. Amaliyotda uni joriy etish uchun o'qituvchilar video-platformalar (YouTube, Khan Academy) yoki LMS tizimlaridan (Moodle, Canvas) foydalanadilar.

Tadqiqotlar yakunida tajriba guruhining bilim ko'rsatgichlari 30% ga yaqin oshgani kuzatildi. Nazorat guruhida esa o'sish minimal darajada bo'ldi. Talabalar faolligi, mustaqil o'rganish motivatsiyasi va muloqot ko'nikmalarida sezilarli rivojlanish aniqlandi. Ko'plab tadqiqotlar va metod-tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'ntarilgan sinf texnologiyasi ta'lim natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo natijalar fan, talabalar guruhi va amaliyotga bog'liq ravishda farq qilishi mumkin. Mustaqillik va yuqori darajadagi o'rganish:Unversitet talabalari orasida o'tkazilgan tizimli tahlilda to'ntarilgan sinf talabalar mustaqilligini oshirish mumkinligi tasdiqlangan, ammo natijalar aralash: yuqori sifatli tadqiqotlarda ijobiy ta'sir sezilarli, lekin ba'zi hollarda an'anaviy usullar bilan taqqoslaganda farq katta emas. Bazi Tadqiqotlarda matematikada qisqa muddatli yaxshilanish (masalan, oq va erkak talabalarda), iqtisodiyotda esa ta'sir yoq bo'lgan. Shuningdek, ba'zan muvaffaqiyat farqi kengayishi mumkin (masalan, irqiy yoki jinsiy guruhlar o'rtasida), bu metodni barcha guruhlar uchun moslashtirishni talab qiladi.

Tadqiqot natijalari to'ntarilgan sinf texnologiyasi zamonaviy ta'lim tizimida yuqori pedagogik samaradorlikka ega innovatsion model ekanini tasdiqladi. Ushbu yondashuv talabalarning bilimini chuqur o'zlashtirishga, kompetensiyasining rivojlantirishga hamda o'quv jarayonida faol ishtirok etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'ntarilgan sinf model yanada samarali bo'lishi uchun o'quv materiallari ilmiy asoslangan va qisqa videolar shaklida ishlab chiqilishi, auditoriya mashg'ulotlari faqat muhokama va amaliy faoliyatga yo'naltirilishi, pedagoglar uchun maxsus metodik treninglar tashkil etilishi, raqamli infratuzilma imkoniyati kengaytirilishi, maqsadga movofiq hisoblanadi. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlarda turli fan yo'nalishlarida to'ntarilgan sinf modelining uzoq muddatli ta'siri va kompetensiya rivojlanishidagi roli chuqur o'rganilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bergmann, J., & Sams, A (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. ISTE
2. Bishop, J. L. & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. ASEE Conference Proceedings.
3. Freeman, S., et al. (2014). Active learning increases student performance in STEM. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
4. Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom. Higher Education Research & Development, 34(1), 1-14.
5. Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation and innovation. Learning Environments Research, 15 (2), 171-192.